

Impacto de la comunicación en la dinámica conyugal de parejas jóvenes (20-35 años) en la ciudadela la esperanza del cantón Milagro: Un enfoque psicológico

Impact of communication on the marital dynamics of young couples (20-35 years) in citadel the esperanza of canton Milagro: A psychological approach

DOI: 10.5281/zenodo.14577252

Dirección para correspondencia:
mariselajaramillo6@gmail.com

Fecha de recepción: 01 / 10 / 2024

Fecha de aceptación: 03/ 11 / 2024

Fecha de publicación: 01 / 12 / 2024

A
u
t

Jennifer Lisete Campoverde Pico¹

Universidad Estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4266-7684>

Alice Nagely Palma Amador²

Universidad estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6990-9103>

Marisela Jazmín Jaramillo López³

Universidad Estatal de Milagro,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9918-6372>

RESUMEN

La presente investigación se refiere a la comunicación y su incidencia en las relaciones conyugales de las parejas de 20 a 35 años de edad de la ciudadela la Esperanza del cantón Milagro, debido que en los diez últimos años se ha incrementado un 95,3% de divorcios según los datos del Registro Administrativo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Considerando que una de las causas principales del divorcio es la inadecuada comunicación en las parejas la cual influye directamente en el comportamiento de los hijos y especialmente en la relación conyugal, vida sexual y sentimental. **Objetivo:** Este trabajo de investigación propuso determinar cómo incide la comunicación en las parejas de 20 a 35 años de edad a través de un análisis completo dentro de la vida matrimonial. **Metodología:** En la metodología de investigación para obtener la información se utilizaron los siguientes instrumentos: observación, entrevistas y

encuestas aplicadas a las parejas. **Resultados:** se procedió a la recopilación y análisis de información en la que se obtuvo como resultado que efectivamente existe un deterioro de comunicación en las relaciones conyugales de las parejas de 20 a 35 años de edad de la ciudadela la Esperanza. **Conclusión:** Los resultados de la investigación evidencian que la comunicación inadecuada es un factor determinante en el deterioro de las relaciones conyugales, afectando negativamente la vida emocional, sexual y familiar de las parejas de 20 a 35 años. Se hace necesario implementar estrategias que fomenten una comunicación más efectiva para mejorar la estabilidad conyugal y el bienestar de toda la familia, incluyendo a los hijos, quienes también se ven afectados por el ambiente.

Palabras clave: Parejas Jóvenes, Comunicación, Relaciones Conyugales

ABSTRACT

This research refers to communication and its impact on marital relationships of couples aged 20 to 35 in the Ciudadela la Esperanza in the canton Milagro, due to the fact that in the last ten years there has been a 95.3% increase in divorces according to data from the Administrative Registry of the National Institute of Statistics and Census (INEC). Considering that one of the main causes of divorce is inadequate communication in couples which directly influences the behavior of children and especially the marital relationship, sexual and sentimental life. **Objective:** This research work proposed to determine how communication affects couples aged 20 to 35 through a complete analysis within married life. **Methodology:** In the research methodology to obtain the information the following instruments were used: observation, interviews and surveys applied to couples. **Results:** The information was collected and analyzed, and the conclusion was that there is indeed a deterioration in communication in the marital relationships of couples aged 20 to 35 years in the Ciudadela la Esperanza. **Conclusion:** The results of the research show that inadequate communication is a determining factor in the deterioration of marital relationships, negatively affecting the emotional, sexual and family life of couples aged 20 to 35 years. It is necessary to implement strategies that promote more effective communication to improve marital stability and the well-being of the entire family, including children, who are also affected by the environment.

Keywords: Young Couples, Communication, Marital Relationships

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a la comunicación y la incidencia de las relaciones conyugales en las parejas de 20 a 35 años de edad en la ciudadela la Esperanza del cantón Milagro donde se observó que existe un sinnúmero de parejas con diferentes tipos de problemas por motivo de la ausencia de comunicación la cual se ven afectados los hijos, la relación conyugal, vida sexual y sentimental.

En la actualidad la ausencia de comunicación en las relaciones conyugales se da por las diferentes causas

como la diferencia de edad de las parejas, los niveles culturales y educativos, la influencia del contexto, tipos de personalidad lo que originan conflictos dentro de la familia.

Para tener datos específicos de esta problemática se realizó una encuesta a las parejas de 20 a 35 años de edad de la ciudadela la Esperanza del cantón Milagro donde se pudo obtener un gran porcentaje de parejas que pasan por problemas de ausencia de comunicación que influye directamente a todo un grupo familiar.

Es de vital importancia el estudio de las relaciones conyugales para poder ayudar al progreso, bienestar de sus hijos y vida matrimonial que se observó en su modo de vida. La investigación contiene un marco teórico donde habla todo acerca de las parejas y sus vivencias desde la antigüedad hasta la actualidad como ha ido desarrollándose en el transcurso del tiempo.

DESARROLLO

En tiempos antiguos las relaciones conyugales eran diferentes a lo que actualmente se percibe, debido a que antes la mujer era muy sumisa, sus pensamientos y deseos estaban restringidos por el machismo de la época generalizado en todas las culturas y estratos sociales en el cual una mujer debía respeto, solemnidad y obediencia a su esposo siendo el quien daba la última palabra, ni siquiera le era permitido emitir un comentario y sus opiniones se veían limitadas a determinados temas (1).

El tema sexual por ejemplo era un tabú, y esto sumando a la escasa educación que ellas recibían, además le era prohibido participar en reuniones entre otras oportunidades de superación (2).

El avance de la tecnología y la revolución del feminismo dio un giro abismal a dichos acontecimientos, pues que la mujer lidia incasablemente por conseguir un nivel de equidad frente al hombre, su disputa fue tan frenética que alanzo estándares inimaginables para la época, su acceso a fuentes de trabajo la exigió a prepararse con más ímpetu y con esto la adquisición de conocimientos se enriqueció permitiéndole tener las mismas oportunidades que el sexo opuesto (3).

“La familia en el México prehispánico la autoridad recaía exclusivamente en el jefe o padre, a quien, por tener más edad que los demás miembros de la familia, se le atribuía también mayor sabiduría cuentan algunos libros, que las madres enseñaban a sus hijos a referirse al padre como el señor o mi señor, en señal de respeto y de reconocimiento a su lugar en la familia la educación de los hijos era tarea de ambos padres, aunque también existían escuelas donde el temachtiani o maestro enseñaba la antigua palabra o la palabra de los sabios(4).

El padre instruía a sus hijos desde edad muy temprana con consejos como los siguientes: ama, agradece, respeta, teme, ve con temor, obedece, la madre enseñaba a sus hijas la forma correcta de hablar, de caminar, de mirar y de arreglarse sólo a los jefes de alto rango, les estaba permitido relacionarse con varias mujeres (5).

La familia en el México colonial la conquista española del territorio mexicano significó el enfrentamiento de dos culturas diferentes en muchos aspectos, entre los que también estuvo el concepto de familia (6).

Poco a poco, a través de la enseñanza de la religión católica, los sacerdotes españoles modificaron las costumbres familiares de los indígenas mexicanos, aunque no se conformó un solo tipo de familia la mezcla de las razas y la clase social de cada grupo también produjeron diversidad en las familias, en su categoría, en sus privilegios y en su organización en la familia formada por españoles europeos, el padre era la máxima autoridad (7).

La familia en el siglo XIX en este siglo, la mayoría de las familias vivía en comunidades rurales con una población menor de 500 habitantes se dedicaban sobre todo a la agricultura, en la que participaban los niños desde muy pequeños ellos se encargaban de cuidar las aves de corral y juntar leña (8).

Mientras que la mujer realizaba todo el trabajo del hogar: hacía la ropa, molía el maíz, preparaba la comida y cuidaba a sus hijos el hombre seguía siendo la autoridad en la familia y el principal sostén de sus integrantes la muerte materna era frecuente, por falta de atención médica oportuna, dada la lejanía de las comunidades, sobre todo en el sur del país, donde existía cierto aislamiento por la falta de vías de

comunicación (9).

La familia en el siglo xx, durante este siglo y particularmente en las últimas décadas, se dieron cambios importantes en la familia actualmente, es común que una persona pueda elegir a su pareja la sociedad ya no reconoce a los padres el derecho a disponer del futuro de sus hijos de la manera como lo hacían en el pasado la madre ha adquirido más poder de decisión en la familia (10).

Pero también han aumentado sus responsabilidades dentro y fuera del hogar, ya que el trabajo doméstico sigue siendo, en su generalidad, una tarea femenina a pesar de los innegables cambios en favor de relaciones familiares más abiertas y con mayor libertad de expresión, también se ha incrementado la separación de las parejas; existe violencia dentro de la familia y abuso del menor, así como un mayor abandono y olvido de los familiares ancianos, que en muchos casos son considerados una carga para la familia(11).

Fundamentación Sociológico.

Socialmente las parejas se ven afectadas en momentos que desean realizar sus actividades diarias como en el trabajo, eventos, reuniones ya que no podrá socializarse de una manera agradable con las demás personas debido a los problemas conyugales que llevan consigo y eso a su vez van perturbando su vida diaria(12).

Los aprendizajes significativos deberán irse construyendo en continua adaptación a una sociedad cambiante y plural para que sean verdaderamente funcionales. El aprendizaje significativo para que sea funcional debe irse construyendo en constante transformación de acuerdo con los cambios de la sociedad para que puedan adaptarse a ella (13).

Los sociólogos consideran que las parejas es una formación de valores morales donde se forma la personalidad y conducta de los hijos, el desarrollo emocional y afectivo se ven afectado cuando los padres no tienen una buena relación y comunicación en la familia (14).

En situaciones los padres se preocupan por sus propios problemas y desatienden a sus hijos sabiendo que ellos son los más afectados emocionalmente,

muchas parejas se sienten conforme tomando la decisión de separarse porque finalizan con los conflictos que afectaban el núcleo familiar (15).

Según investigaciones las relaciones conyugales no tienen una comunicación eficaz porque no comparten un noviazgo a plenitud de conocerse a fondo, no toman en cuenta factores importantes que en el futuro pueden perjudicar la relación como la estabilidad financiera, educación y las expectativas que tengan cada uno de ellos (16).

Los adolescentes suelen tolerar cambios sociales y afectivos por la desunión familiar que afecta su entorno familiar, social, estudiantil y emocional teniendo un comportamiento incorrecto con sus padres aislándose de ellos buscando una salida a sus temores para llamar la atención porque no comprende porque sus padres se han separado (17).

Fundamentación Pedagógica

En la mayoría de las relaciones conyugales con ausencia de comunicación surge muchos problemas para la familia en especial para los hijos que se ven afectados en el ámbito educativo como el rendimiento escolar, comienza también a tener un comportamiento distinto a cómo eran antes, ya que los padres no están involucrados en el desarrollo y orientación de su hijo en lo que es el área educativa (18).

La persona ha de desplegar su capacidad de actuar, su “poder”, requiere ir conquistando cierta autonomía. Esta propiedad es uno de los requisitos para lograr la integración social: situarse en la red de relaciones, aceptar valores y normas comunes. En la familia la persona adquiere los rudimentos del aprendizaje social: estrategias de comunicación como saber dialogar, habilidades para intercambiar, compartir, enriquecerse con lo de los demás y aportar a los demás con lo propio, competencia de autorregulación y ajuste a reglas de convivencia y a la autoridad, coordinadas con la propia autonomía(19).

Este aprendizaje está reforzado porque las personas mediante las relaciones interpersonales cubren sus necesidades de respeto, estima, aprecio, amor, reconocimiento y prestigio, facilitándose la configuración adecuada del autoconcepto y la

autoestima (20).

Fundamentación Antropológico.

Los antropólogos mencionan que la familia desde sus inicios cumple un rol importante para sus hijos donde van adquirir valores fundamentales para su comportamiento en el diario vivir, las relaciones conyugales se han ido desarrollando al pasar el tiempo como la evolución económica, educativa y social donde cada persona puede expresarse libremente sobre las acciones que van realizando a lo largo de la vida (21)

La comunicación humana es una necesidad personal que presupone participación, diversidad, algo poseído solidariamente por varias personas, al menos dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta concordancia o fusión de las partes para formar un todo: al menos una de ellas o ambas hace donación de algo al otro (22).

Las características de la comunicación son: relación entre personas, participación mutua, entrega, y referencia al ser-sí-mismo. Es elemento humano, análogo al aprendizaje, aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser del hombre. La apertura, recepción y reciprocidad que configuran la comunicación hacen posible el proceso educativo como clave de personalización y socialización creadora (23).

El conocimiento de las personas se fundamentó por ser dueños de sus propias actitudes, inteligencia, conducta, comportamiento, voluntad, carácter y tener los medios como desenvolverse y ser libre con la potestad de perfeccionarse para poder tomar sus decisiones (24).

En la actualidad las consecuencias que tienen las parejas dentro de su matrimonio suelen darse por los hábitos de la sociedad que cada persona se forma dentro de sus hogares que al momento de contraer nupcias tienen problemas con sus cónyuges por las actitudes y personalidad propia que no llegan a comprenderse y es ahí donde comienzan a existir serios problemas dentro de la relación (25).

Los efectos de la ausencia de comunicación dentro de las relaciones conyugales se dan por que existen relaciones de parejas a una edad temprana, la toma

de decisiones incorrectas, las agresiones físicas y verbales, el desinterés, los conflictos y la separación (26).

Fundamentación Científica.

La Dra. Nina Ruth Estrella diseño la Escala de Estilo de Comunicación para medir la forma en que un cónyuge se comunica con su pareja y la manera en que percibe cómo su pareja se comunica con él (ella) (27).

1. El estilo positivo: Que es cuando alguno de los miembros de la pareja tiene una actitud abierta, quiere escuchar al otro tratando de comprenderlo, dándose intercambios tanto de información, como de ideas, con expresión amable, educada y afectuosa, lo cual indica que éste es, de los cuatro, el estilo sano de la comunicación.
2. El estilo negativo: Se da cuando alguno de los miembros de la pareja es conflictivo, rebuscado y confuso ante situaciones de conflicto o desacuerdo, esto desemboca en una comunicación inadecuada.
3. El estilo reservado: Se presenta si alguno de los cónyuges es poco expresivo al comunicarse, crea barreras en el proceso asumiendo un rol pasivo, lo que desfavorece la comunicación.
4. El estilo violento: Se da cuando la comunicación de la pareja se percibe de manera hostil, los cónyuges se mueven en situaciones de conflicto, de agresión verbal o física, lo cual afecta irremediamente la relación y propicia la ruptura; la violencia puede ser consecuencia de sentimientos anteriores o de resentimientos presentes y decepción.

La misma autora plantea que estos estilos de comunicación pueden presentarse en uno o en ambos cónyuges, favoreciendo o complicando la relación; agrega, además, que tres de éstos son los que promueven una comunicación deficiente en la pareja: el negativo, el reservado y el violento (28).

La Escala de Comunicación Marital: Diseñada Por la Dra. Nina Ruth Estrella describe Seis dimensiones de

comunicación e intercambio de información en las parejas (29):

1. Sentimientos, emociones y disgustos: Se refiere a la manera de externar los sentimientos y emociones propias del cónyuge, así como lo que le disgusta de la interacción con su pareja y lo que le da vergüenza.
2. Familia extendida: Describe la información que se da sobre la familia del cónyuge y su propia familia, así como su influencia en la relación de pareja y la manera de interactuar con ellos.
3. Vida sexual: Presenta la información sobre la actividad sexual que lleva a cabo la pareja, su satisfacción y molestia.
4. Hijos: Se refiere a la información sobre el cuidado y educación de los hijos, así como las reglas que se les impone y las responsabilidades sobre ellos.
5. Relación marital: Habla de los aspectos generales en la interacción de la pareja, el tiempo dedicado al cónyuge y a la relación, lo que se piensa del otro.
6. Trabajo: Describe la información sobre el trabajo fuera del hogar que desempeña cada cónyuge, si sólo uno de ellos trabaja, entonces esta dimensión se refiere a la información que el otro tiene acerca de este trabajo. Además del resultado global. Analizar y estudiar el contenido de la comunicación en la pareja, desde estas dimensiones, permitirá identificar sus carencias y recursos en cada una y crear técnicas de abordaje cuando la comunicación en estas áreas sea deficiente.

Actualmente, las parejas se unen y se eligen principalmente por voluntad propia, y motivadas por sentimientos de amor o enamoramiento. El enamoramiento a nivel público, del grupo social, es concebido como un fenómeno que tiende a ocurrir al inicio de una relación o en el período de adolescencia (30).

Esto hace que se crea que es una característica de la

relación de pareja que ya no se puede pretender cuando ha avanzado un poco la relación, entrando en una vida sistemática, adulta o de responsabilidades. Es decir, se lo enfrenta como un aspecto irreal de la relación que implica idealizaciones mutuas, y por lo tanto, es un fenómeno insano si perdura en el tiempo (31).

Se espera que el amor por la pareja después de un tiempo sea un amor tranquilo, cariñoso, sereno, pero libre de pasión, de la complicidad y de la risa que conlleva el “estar enamorado”. Se pierde por tanto esta dimensión de locura asociada a este estado particular (32).

METODOLOGÍA

El objetivo de esta investigación es identificar porque en las relaciones conyugales no existe una comunicación eficaz en las parejas de 20 a 35 años de edad, a su vez lograr indagar información que será necesaria para el tema de investigación. Esta investigación es de tipo cuantitativo puesto que permite la recopilación de datos numéricos que se obtendrán en la construcción de los instrumentos de las encuestas para responder a los objetivos planteados.

Según su finalidad es:

- **Aplicada:** porque nos permitirá modificar y comprobar una hipótesis, donde se pueda emplear al contexto de lo que se ha observado.

Según su objetivo gnoseológico es:

- **Exploratorio:** porque nos permite observar de cerca la problemática con la finalidad de verificar los efectos que causa la ausencia de comunicación dentro de las relaciones conyugales.
- **Descriptivo:** porque nos permite conocer a detalle la razón por la cual las personas inmersas en una relación pueden ser poseedoras de problemas de comunicación.
- **Explicativo:** porque se puede establecer causas del problema a investigar.

Según su contexto es:

- **De campo:** porque en el podemos obtener información mediante las encuestas que se tomará en la ciudadela la Esperanza del cantón Milagro. Lugar donde se suministrará los datos para la investigación del tema que dará principio a la problemática.

Características de la población.

La población que se va a estudiar está ubicada en la ciudadela la Esperanza del cantón Milagro. La muestra se tomará de un grupo de 80 parejas con una edad promedio de 20 a 35 años de edad para el estudio de investigación del mismo. La muestra se tomará a 80 parejas de la ciudadela la Esperanza del Milagro, la muestra se determinará como finita.

Métodos empíricos fundamentales:

- **Observación:** Se aplicará la encuesta que ayudará a la observación directa de las relaciones conyugales, donde se llevará a cabo el proceso de investigación, que servirá para un análisis del tema de investigación.

Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación:

- **Encuesta:** Se aplicará la encuesta a un grupo de parejas de la ciudadela la Esperanza donde las preguntas estarán basadas al tema de investigación y a su vez con los resultados nos ayudará con datos muy importantes en el estudio del tema.

El tratamiento estadístico de la información.

En este proceso se utilizará la técnica descriptiva donde permite diferenciar las causas principales que afrontan las parejas de la ciudadela la Esperanza del cantón Milagro, sobre la comunicación y su incidencia en las relaciones conyugales de las parejas de 20 a 35 años de edad.

Con la información recopilada en las encuestas a las parejas, se podrá obtener información que permita conocer cuáles son las dificultades dentro de las relaciones conyugales que les impide mantener la armonía en el hogar.

Los datos obtenidos mediante levantamiento de información serán analizados los mismos que servirán de indicadores para representar con claridad y precisión los resultados de la realidad aplicada.

RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Pregunta 1 ¿Cree usted que una buena relación de parejas se construye mediante la confianza y la buena comunicación?

Gráfico 1.

Análisis: Según el gráfico N.1 el 50% de las parejas están totalmente de acuerdo que una buena relación de parejas se construye de confianza y buena comunicación, el 39% totalmente en desacuerdo, 6% me es indiferente, 5% nunca.

Pregunta 2. ¿Una relación de pareja es una garantía absoluta de felicidad?

Gráfico 2

Análisis: Según el gráfico N.2 el 30% de las parejas están totalmente de acuerdo que una relación de pareja es una garantía absoluta de felicidad, 37% totalmente en desacuerdo, 14% me es indiferente,

19% nunca.

Pregunta 3: ¿Considera usted que el deterioro de comunicación influye directamente en los problemas que una pareja pueda confrontar en su relación

Gráfico 3.

Análisis: Según el cuadro y gráfico N. 3 el 97% de las parejas están totalmente de acuerdo en que el deterioro de comunicación influye directamente en los problemas que una pareja pueda confrontar en su relación, 1% totalmente en desacuerdo, 1% me es indiferente, 1% nunca.

Pregunta 4 ¿Escucha atentamente a su pareja cuando desea comentarle alguna anécdota suscitada en el día, aunque lo que le suceda no sea relevante?

Gráfico 4

Análisis: Según el gráfico N. 4 el 50% de las parejas están totalmente de acuerdo que escuchan atentamente a su pareja cuando desea comentarle alguna anécdota suscitada en el día, aunque lo que le suceda no sea relevante, 33% totalmente en

desacuerdo, 13% me es indiferente, 4% nunca.

Pregunta 5 ¿Cuándo conversa con su pareja puede mantener un diálogo ameno que le produce satisfacción y bienestar?

Gráfico 5.

Análisis: Según el gráfico N. 5 el 51% de las parejas están totalmente de acuerdo que conversar con su pareja puede mantener un diálogo ameno que le produce satisfacción y bienestar, 27% totalmente en desacuerdo, 14% me es indiferente, 8% nunca.

Pregunta 6 ¿Cuándo se comunica con su pareja constantemente comparten ideas que puedan fortalecer la relación conyugal?

Gráfico 6

Análisis: Según el cuadro y gráfico N.6 el 47% de las parejas están totalmente de acuerdo que cuando se comunica con su pareja constantemente comparten ideas que puedan fortalecer la relación conyugal, 38% totalmente en desacuerdo, 11% me es indiferente, 4% nunca.

Pregunta 7 ¿Cuenta con la opinión de su pareja cada vez que desea tomar una decisión sea esta en el ámbito personal, familiar o laboral?

Gráfico 7.

Análisis: Según el gráfico N.7 el 47% de las parejas están totalmente de acuerdo que cuenta con la opinión de su pareja cada vez que desea tomar una decisión sea esta en el ámbito personal, familiar o laboral, 29% totalmente en desacuerdo, 14% me es indiferente, 10% nunca.

Pregunta 8 ¿piensa usted que las actividades realizadas como trabajo, hogar, estudios, atención a los hijos etc. consumen toda su energía y tiempo al punto de quedar indispuerto para sostener una conversación cuando arriba a su hogar?

Gráfico 8.

Análisis: Según el gráfico N.8 el 50% de las parejas están totalmente de acuerdo en que piensa que las actividades realizadas como trabajo, hogar, estudios, atención a sus hijos etc. Consumen todas sus energías y tiempo al punto de quedar indispuerto para sostener

una conversación cuando llega a su casa, 39% totalmente en desacuerdo, 6% me es indiferente, 5% nunca.

Pregunta 9 ¿cree usted que los problemas que tienen dentro del hogar con su pareja influyen en el comportamiento de los hijos?

Gráfico 9.

Análisis: Según el gráfico N.9 el 62% de las parejas están totalmente de acuerdo que los problemas que tienen dentro del hogar con su pareja influyen en el comportamiento de sus hijos, 34% totalmente en desacuerdo, 3% me es indiferente, 1% nunca.

Pregunta 10 ¿piensa usted que los problemas y ausencia de comunicación con su pareja incide en la relación conyugal, vida sexual, sentimental?

Gráfico 10.

Análisis: Según el gráfico N.10 el 67% de las parejas están totalmente de acuerdo en que piensa que los problemas y ausencia de comunicación con su pareja incide en la relación conyugal, vida sexual, sentimental, 21% totalmente en desacuerdo, 7% me

es indiferente, 5% nunca.

Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia, Perspectivas.

Luego de haber obtenido las estadísticas de los cuadros y gráficos los resultados serán de mucho interés para lograr recopilar mayor información acerca de la investigación de la comunicación y su incidencia en las relaciones conyugales.

Los resultados de las encuestas aplicadas a las parejas de 20 a 35 años de la ciudadela La Esperanza del cantón Milagro evidencian diferencias significativas en la percepción de los factores que afectan la comunicación conyugal. Por ejemplo, se encontró que el 50% de las parejas reconocen la importancia de la comunicación efectiva para mantener una buena relación, mientras que un 39% no lo consideran relevante. Esta diferencia subraya la necesidad de estrategias diferenciadas para abordar las percepciones y actitudes hacia la comunicación en la pareja, ya que existe una disparidad en la forma en que las parejas valoran este aspecto.

Los resultados obtenidos reflejan una evolución hacia un deterioro de la comunicación conyugal durante los últimos años. La mayoría de las parejas reportaron una disminución en la calidad de la comunicación debido al estrés y a las demandas de la vida diaria, lo cual afecta su capacidad para mantener diálogos significativos.

Esto se evidencia en la evolución de los porcentajes, donde más del 60% de los encuestados indicaron que las responsabilidades laborales y familiares dificultan la disponibilidad emocional y física para comunicarse. La evolución de estos factores ha contribuido a un aumento en los problemas conyugales, que están relacionados con la disminución de la satisfacción y la armonía en la relación.

La tendencia observada en los datos apunta a una disminución generalizada en la comunicación efectiva dentro de las relaciones conyugales, lo cual coincide con el incremento de problemas matrimoniales y divorcios. La comunicación deficiente es una tendencia cada vez más frecuente, que afecta directamente no solo a la relación

conyugal sino también al bienestar emocional de los hijos, ya que el 62% de los participantes reconoce que los problemas de comunicación influyen negativamente en el comportamiento de los menores. Además, la tendencia señala que las parejas se enfrentan cada vez más a dificultades para mantener una comunicación afectiva y para involucrarse mutuamente en la toma de decisiones importantes.

De cara al futuro, es fundamental la implementación de estrategias de intervención psicológica para fomentar la comunicación asertiva entre las parejas jóvenes. La perspectiva más favorable es la aplicación de terapias de pareja que aborden específicamente el fortalecimiento de la inteligencia emocional, la regulación del estrés y la promoción de habilidades de comunicación. Esto no solo contribuirá a mejorar la calidad de vida de las parejas, sino también a generar un ambiente familiar más estable y positivo para los hijos. Las acciones futuras deben orientarse a la creación de programas psicoeducativos y de apoyo comunitario que permitan a las parejas jóvenes entender la importancia de la comunicación y aprender técnicas para fortalecerla, con el objetivo de reducir las tasas de divorcio y mejorar la estabilidad conyugal.

CONCLUSIONES

La investigación permitió identificar varias causas que afectan la comunicación entre las parejas de 20 a 35 años de edad. Entre estas causas se encuentran la falta de tiempo debido a las responsabilidades laborales y familiares, la presencia de estilos de comunicación negativos como la evasión y la agresividad, así como la ausencia de habilidades para expresar emociones y pensamientos de manera asertiva. Estos factores, sumados al estrés diario y la rutina, contribuyen al deterioro de la comunicación, lo cual se refleja en un aumento de conflictos conyugales.

Los factores que influyen en la comunicación de la pareja incluyen diferencias culturales y educativas, el nivel de inteligencia emocional, y la calidad del apoyo mutuo entre los miembros de la pareja. La inadecuada comunicación en el ámbito conyugal tiene un impacto significativo en el comportamiento de los hijos, quienes suelen manifestar conductas problemáticas como resultado del ambiente familiar conflictivo. La falta de diálogo y la tensión constante

en el hogar provocan en los hijos sentimientos de inseguridad y desconfianza, afectando su desarrollo emocional y social.

Se concluye que la calidad de la comunicación en la pareja incide de manera directa en el clima afectivo de la familia. Las parejas que logran establecer un diálogo abierto y respetuoso contribuyen a un ambiente familiar armónico y de apoyo, lo cual favorece el bienestar emocional de todos los miembros. Por el contrario, la falta de comunicación efectiva genera un clima de tensión y distancia emocional, afectando la conexión entre los cónyuges y el vínculo con los hijos. Esto evidencia la necesidad de trabajar en mejorar la comunicación para fomentar un entorno familiar saludable y positivo.

RECOMENDACIONES

La participación de los conyugues en la guía de intervención psicológica de terapia cognitiva conductual en pareja para mejorar el diálogo y la calidad de vida.

Estar consciente que el deterioro de comunicación trae consigo consecuencia como el desinterés conyugal, tome de decisiones, agresiones físicas y verbales, conflictos hasta llegar al punto de la separación todo esto se podrá superar siempre y cuando las parejas pongan de su parte para fortalecer el diálogo en la relación, afianzando los lazos afectivos para mantener un equilibrio conyugal.

Es fundamental promover el fortalecimiento de la comunicación conyugal mediante la implementación de intervenciones psicoeducativas que incluyan tanto sesiones individuales como grupales. Estas intervenciones deben abordar el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, la gestión de emociones y la resolución de conflictos, con el fin de mejorar la calidad de la interacción entre las parejas. Además, se sugiere involucrar a las familias en actividades conjuntas que refuercen los vínculos afectivos, asegurando un entorno familiar saludable que favorezca tanto el bienestar de la pareja como el de sus hijos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ahuanlla, E. &. (2022). Caso psicológico: psicoterapia estructural en una pareja con problemas de comunicación.
2. Alanoca Mamani, W. Y. (2024). Comunicación familiar y expectativas con el futuro en estudiantes de secundaria de una Institución Pública del distrito de Muñani, Puno-2022.
3. Anaya Alvarado, H. A. (2021). Diseño de propuesta de un programa preventivo Psicoeducativo de relaciones disfuncionales en la vida conyugal dirigido a jóvenes de 15 a 18 años del área metropolitana de San Salvador. *Doctoral dissertation, Universidad de El Salvador*.
4. Ardila, R. (2021). Psicología evolucionista. Tomando en serio a Darwin. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 980 - 988.
5. Bott, S. G.-C. (2021). La violencia por parte de la pareja íntima en las Américas: una revisión sistemática y reanálisis de las estimaciones nacionales de prevalencia. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 45(e34).
6. Camacho, H. S. (2022). El debilitamiento del vínculo afectivo con el grupo de pares de las y los adolescentes institucionalizados en recursos de acogimiento residencial. *Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria= Revista de servicios sociales*, 51 - 63.
7. Córdova Fernandez, J. J. (2024). Análisis de percepciones sobre el divorcio considerando el nivel individual, familiar y social; en el cantón Rumiñahui año 2023.
8. Dominguez, G. V. (11 de 06 de 2021). *conevyt.org.mx*. Retrieved 15 de 06 de 2015, from [conevyt.org.mx: http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/va-co/contenido/revista/vc04r.htm](http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/va-co/contenido/revista/vc04r.htm)
9. Enríquez-Canto, Y. O.-M.-R.-G. (2020). Análisis ecológico de la violencia sexual de pareja en mujeres peruanas. *Acta Colombiana de Psicología*, 23(1), 272-286.
10. Espino, J. V. (2024). Hábitos en el matrimonio mixto de los creyentes Adventista del Séptimo Día en una localidad peruana. *Revista Ecuatoriana de Psicología*, 7(18), 125 - 139.
11. Espinoza Ruiz, K. A. (2021). Percepción de conflictos de pareja y estilos de comunicación en parejas del Centro Poblado Mallaritos-Sullana.
12. Fierro Villacreses, M. S. (2022). Selección de pareja y tiempo de relación en padres de familia. *Revista Eugenio Espejo*, 16(2), 81-90.
13. Iglesias-Garcia, M. T.-C.-G. (2020). Escala de Frecuencia y Respuesta a los Conflictos de Pareja: fiabilidad y validez. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica*, 3(56).
14. Lejabo Gil, O. (2024). Programa de escuela de padres, fundamentado en la antropología matrimonial de Tomás Melendo, para una comunicación virtuosa de los cónyuges.
15. León Morejón, Y. (2022). Elementos de psicopedagogía y didáctica en la formación docente. Su contextualización en el siglo XXI.
16. Marquínez Calleja, I. (2023). Impacto de los programas de mantenimiento de vida de pareja en la satisfacción marital y en el burnout de pareja.
17. Mora, E. A. (2021). Percepción de la satisfacción sexual, los celos y la fidelidad en parejas practicantes del estilo de vida swinger. *PsicoInnova*, 5(1), 27-45.
18. Moscote Mejía, A. L. (2022). Dinámica relacional de familias con niños niñas y adolescentes en proceso de fijación de custodia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Riohacha 2

- del Distrito Especial, Turístico y Cultural Riohacha. *Doctoral dissertation, Universidad de La Guajira.*
19. Nina-Estrella, R. &. (2020). Estilos de comunicación como predictores del estrés y el afrontamiento diádico en matrimonios puertorriqueños. *Pensamiento Psicológico, 18(1)*, 31-41.
 20. Nina-Estrella, R. &-O. (2022). Dinámicas relacionales en la pareja puertorriqueña. *Psicología desde el Caribe, 39(2)*, 108 - 126 .
 21. Nina-Estrella, R. L. (2020). Phubbing, comunicación y calidad en la relación de pareja. *Revista iberoamericana de psicología, 13(3)*, 37-48.
 22. Ortuño, E. I. (2021). La mediación de conflictos y sus aportaciones al cambio sociocultural de la familia mexicana. *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales(42)*, 81 - 93.
 23. Paredes, M. L. (2020). Nuevos escenarios de la comunicación: retos y convergencias. *Pontificia Universidad Católica del Ecuador.*
 24. Pareja de Vicente, D. L. (2020). Percepciones sobre diversidad cultural y comunicación intercultural de futuros maestros.
 25. Peña Gutierrez, A. &. (2024). Relación entre la duración del vínculo marital heterosexual superior a 10 años con la satisfacción marital y los factores sociodemográficos. *Doctoral dissertation, Corporación Universidad de la Costa.*
 26. Pérez-Aranda, G. I.-C.-G.-O. (2021). Análisis correlacional de los estilos de comunicación y los celos en parejas del Sureste de México. *Calidad de Vida y Salud, 14(1)*, 69-80.
 27. Quiroga Quiroga, L. L. (2021). Sexualidad y Comunicación en la Pareja.
 28. Romaña, L. S. (2020). Sistematización de experiencias de una intervención psicológica en un proceso de crisis conyugal Herramientas metodológicas, dinámica del proceso de comunicación, variables del mejoramiento de la relación conyugal. *Revista Biumar, 4(1)*, 162-177.
 29. Sánchez Asqui, S. G. (2021). Comunicación en pareja y satisfacción marital “Unidad Educativa Vigotsky”. Riobamba, 2020 . *Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo.*
 30. Solorio, S. D. (2021). ¿ Los hombres y las mujeres tienen estilos de comunicación con sus parejas distintos? *Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 24(2)*, 468 - 486.
 31. Tamarit, A. M. (2021). Los estilos de amor y su relación con el bienestar en personas con parejas monógamas y no monógamas. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 3(1)*.
 32. Urbano Contreras, A. M. (2021). Revisión de la investigación sobre relaciones de pareja en países hispanohablantes (2000-2018). *Interdisciplinaria, 38(3)*, 24 - 48.